

TOPRAKTA MİKROPLASTİKLER VE EKOLOJİK RİSKLERİ

^{1,*}Arzu Ulvi, ² Senar Aydın, ³ Mehmet Emin Aydın

¹Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, atekinay@erbakan.edu.tr,
0000-0001-7303-1869

²Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, sozcan@erbakan.edu.tr,
0000-0002-0960-480X

³Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, meaydin@erbakan.edu.tr,
0000-0001-6665-198X

DOI : 10.5281/zenodo.7226270

ÖZET

Plastikler, maliyetleri ve özelliklerinden dolayı sıklıkla kullanılan materyallerdir. Günlük hayatımızda da geniş bir yelpazede plastik ürünler kullanırız. Plastiklerin bilinçsiz kullanımı ve uygunsuz bertarafından dolayı çevresel ortamlarda birikimleri artmaktadır. Plastik kirliliğinin çevresel etkileri ciddi boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Büyük plastiklerin çevresel şartlarda parçalanması ile veya küçük boyuttaki plastiklerin direk üretimi ile meydana gelen boyutları 5 mm'den küçük olan mikroplastikler endişe verici konulardan biridir. Mikroplastikler dünya çapında kalıcı ve endişe verici çevresel konulardan biri haline gelmiştir. Mikroplastiklerle ilgili suçlu çevrelerde yapılmış çok sayıda araştırma vardır. Deniz canlılarının mikroplastikleri besin sanarak tükettikleri, mikroplastiklerin diğer kirleticileri adsorplayarak taşınımalarını sağladıkları gibi kanıtlanmış etkileri ile suçlu çevreler için riskleri ortaya konulmuştur. Karasal ortamlara plastiklerin girişi, çöplerin rastgele atılması, katı atık depo sahalarından rüzgar vb. etkilerle yayılması, tarımsal faaliyet için kullanılan malzemelerin plastik olması, atıksular ile yapılan sulamalar neticesinde olabilir. Son zamanlarda karasal ekosistemler de mikroplastiklerin varlığı ve etkileri de araştırılmaya başlanılmıştır. Tarımsal alanlar da, sanayi bölgelerinde, şehirlerde bulunan topraklarda mikroplastikler farklı çalışmalarda tespit edilmiştir. Toprak flora ve faunası besin döngüsü, enerji akışı, organiklerin parçalanması gibi süreçleri işletir ve toprak fonksiyonlarına önemli ölçüde katkı sağlar. Toprağa karışan kirleticiler toprağın yoğunluğu, su tutma kapasitesi, gözeneklilik, elektriksel iletkenlik, pH gibi fizikokimyasal özelliklerinin değişmesine, toprak flora faunasının etkilenmesine sebep olabilirler. Mikroplastiklerin toprak canlılarının büyüme ve üreme süreçlerine olumsuz etkide buldukları bazı çalışmalarda tespit edilmiştir. Tarımsal topraklardaki mikroplastik kirliliği ürün yetiştirme konusunda verimi ve çeşitliliği düşürebilirler. Bu çalışmada, topraktaki mikroplastik kirlilik durumu, mikroplastiklerin kaynağı ve mikroplastiklerin ekolojik riskleri ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenerek mevcut durum ortaya konulmuştur. Ayrıca karasal ekosistemlerdeki mikroplastik kirliliği ile ilgili literatür eksiklikleri belirtilmiş ve gelecek çalışmalara ışık tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çevre, mikroplastik, toprak.

1. GİRİŞ

Plastikler günlük hayatımızda birçok alanda kullanılan yapısal olarak karmaşık yapay polimerlerdir. Küresel plastik üretimi 2020 yılında 361 milyon tona ulaşmıştır [1]. Plastik kirliliği çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı küresel bir sorun haline gelmiştir. Çevresel ortamlardaki plastik kirliliğinin başlıca sebebi, plastik ürünlerin bilinçsiz kullanımı ve plastik atık yönetiminin doğru bir şekilde yapılmamasıdır [2]. Çevresel ortamlarda bulunan plastik atıklardan boyutları küçük olanlar en riskli grup olarak değerlendirilmiştir. Boyutları 5 mm'den küçük olan plastikler mikroplastik olarak adlandırılır. Sucul ortamlarda mikroplastiklerin varlığını ve etkilerini araştıran çok sayıda çalışma vardır. Toprakta mikroplastik kirliliği ise sucul ortamlar kadar çok araştırılmamıştır. Mikroplastikler çoğunlukla karada üretilirler ve karasal ortamlar akuatik ortamlardan 4-23 kat daha fazla mikroplastik içerebilirler [3]. Topraktaki mikroplastik kirliliğinin farklı kaynakları vardır. Başlıca tarımsal alanlarda kullanılan plastik ürünler, trafik, atıksu ile sulama, arıtma çamurlarının toprağa uygulanması sayılabilir. Mikroplastiklerin neden olduğu kirlilik tüm doğal çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilir. Toprağa karışan plastikler zamanla toprağın fizikokimyasal özelliklerini etkileyebilir, bünyesindeki plastikleştirici gibi kimyasalları bırakarak toprak flora ve faunasına zarar verebilir. Toprak, sadece mikroplastikler tarafından kirletilebilen bir alan değil, aynı zamanda diğer çevresel ortamlar için önemli bir ikincil mikroplastik kaynağıdır [4]. Hem toprakların mikroplastiklerin zararlarından korunması hem de diğer çevresel ortamlara mikroplastik girişinin azalması için, topraktaki mikroplastikler ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada topraklardaki mikroplastiklerin kaynağı, konsantrasyonları ve ekotoksikolojik etkileri derlenmiştir.

2. MİKROPLASTİKLERİN TOPRAĞA KARIŞMA YOLLARI

Toprakta, tarım arazilerinde malçlama yapılması, plastik sera örtüleri, plastik borular, atıksular ile sulama, arıtma çamuru ile gübre uygulaması ve araç lastikleri gibi çok çeşitli mikroplastik kaynakları vardır. Topraktaki başlıca mikroplastik kaynakları malçlama, atıksu ve arıtma çamurlarının kullanımınıdır. Malçlama toprak sıcaklığı, nemi, suyun buharlaşması, toprak organik maddesi gibi toprak özelliklerine etki ederek, ürün verimini arttırabilir. Malçlama yöntemi toprakta verimi arttıran bir yöntemdir ancak toprak ekosisteminde çok fazla plastik atık kalmasına sebep olur. Bu uygulamadan sonra toprakta kalan plastik atıklar zamanla parçalanarak mikroplastikleri oluşturur [5]. Görsel 1'de malçlama işlemi ve işlemin ardından toprakta kalan plastik atıklar görülmektedir.

Görsel 1. Malçlama uygulaması ve sonrası

Atıksularda mikroplastik kaynakları evlerde kullanılan kişisel bakım ürünleri, deterjanlar ve sentetik kıyafetlerin yıkanmasıdır. Atıksu arıtma tesislerinde atıksudan ayrılamayan

mikroplastikler olabilir. Atıksu ile ilgili yapılan çalışmalarda da 0.25-50000 partikül/m³ arasında çıkış atıksularında mikroplastikler tespit edilmiştir [6, 7, 8]. Atıksu arıtma tesislerinde meydana gelen arıtma çamuru yüksek besin içeriği nedeni ile gübre veya toprak iyileştirici olarak kullanılabilir. İçerdiği besin elementlerinin yanı sıra bakteri, virüs, parazit, ağır metal, kalıcı organik kirleticiler ve mikroplastikleri de içerebilir [9]. Arıtma çamurunda mikroplastikler ile ilgili yapılan çalışmalarda Almanya'da 1000-24000 partikül/kg kuru çamur [10], İsviçre'de 16700 partikül/kg kuru çamur [11], Finlandiya'da 23000 partikül/kg kuru çamur [12] konsantrasyonların da mikroplastik tespit edilmiştir. Sentetik liflerin arıtma çamurunun toprağa uygulanması sonucu toprakta biriktiği ilk olarak Zubris ve Richards [13] tarafından yapılan çalışmada kabul edilmiştir. Çamur uygulaması yapılan toprakta mikroplastikleri 1.21±0.25 sentetik fiber/g olarak tespit etmişlerdir. Zhang ve Liu [14] tarafından Çin'de yapılan çalışmada yıllık 23 ton arıtma çamuru uygulanan topraklarda 7-23 partikül/g konsantrasyonlarında mikroplastik tespit edilmiştir. Her yıl Avrupa ve Kuzey Amerika tarım arazilerine sırası ile 63000-430000 ton ve 44000-300000 ton mikroplastik girişi arıtma çamurları yoluyla olmaktadır [15]. Çevresel ortamlara karışan plastik atıklarda topraklarda mikroplastik kirliliğine sebep olmaktadır. Görsel 2'de çevreye bilinçsizde atılan plastik atıklara örnekler görülmektedir. Covid-19 pandemisi nedeni ile tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketiminde artışlar olmuştur. Maske eldiven gibi plastik içeren ürünlerde sıklıkla kullanılmıştır [16].

Görsel 2. Çevreye atılan plastik atıklar

Mikroplastikler birincil ve ikincil mikroplastik olarak sınıflandırılır. Özellikle kişisel bakım ürünlerinde kullanılmak üzere küçük boyutta üretilen birincil mikroplastiklerin aksine ikincil mikroplastikler çevresel ortamlarda parçalanma sonucu oluşurlar [1]. Malçlama uygulaması sonrası ve trafikte araç lastiklerinden kaynaklanan mikroplastikler ikincil mikroplastiklerden oluşurken, atıksu ve arıtma çamuru ile topraklara ulaşan mikroplastikler hem birincil hem ikincil mikroplastiklerdir. Fiber ve fragmentler ikincil mikroplastiklerdir çünkü daha büyük plastiklerin parçalanması ile oluşurlar. Mikroboncuk ve pelletler birincil mikroplastikler olup endüstriyel veya diğer uygulamalar için özel olarak üretilirler [17].

3. TOPRAKLARDA TESPİT EDİLEN MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ

Toprak ekosistemlerinde polietilen, polistiren, polipropilen ve biyolojik olarak parçalanabilen polilaktik asit en çok karşılaşılan polimerlerdir [3]. Mikroplastikler toprak ortamına girer,

yüze yerleşir ve alt topraklara nüfuz eder. Tarım arazisinde yapılan bir araştırmaya göre, üst toprak katmanındaki mikroplastiklerin konsantrasyonu ve parçacık boyutu, derin toprak katmanındakinden daha yüksek ve daha büyük tespit edilmiştir [18]. Rillig [19] toprak yüzeyindeki plastiklerin, solucanların oyuk açma faaliyetleriyle derin toprağa geçebileceklerini belirtmişlerdir. Mikroplastiklerin topraktan yeraltı suyuna da geçebileceği düşünülmektedir. Ramos ve diğ., [20] tarım arazilerinin yaklaşık %10'unda kalıntı şeklinde polietilen plastik film bulunduğunu bildirmiştir. Çizelge 1'de Farklı ülkelerde topraklarda tespit edilen mikroplastik konsantrasyonları verilmiştir. Çizelge incelendiğinde fragment, film, fiber, mikrobuncuk gibi farklı şekilde mikroplastiklerin topraklarda tespit edildiği görülmektedir.

Çizelge 1. Farklı çalışmalarda topraklarda tespit edilen mikroplastik konsantrasyonları

Ülke	Mikroplastik konsantrasyonu	Mikroplastik şekli	Kaynak
Çin	310–5698	Fragment, film	[21]
Kanada	1.4×10^4	Fiber	[22]
İspanya	930	Fragment	[23]
Çin	320–12560	Fiber, mikrobuncuk	[24]
Çin	7100–42960	Fiber	[14]
Almanya	3.7 ± 11.9	Film	[25]

4. MİKROPLASTİKLERİN TOPRAKLARDAKİ EKOTOKSİKOLOJİK ETKİLERİ

Mikroplastikler, toprağın işlevlerini etkileyerek toprağın biyolojik, coğrafi ve kimyasal süreçlerini değiştirebilen bir toprak biyofizyokimyasal kirleticisidir. Mikroplastikler besinleri ve su girişini bloke ederek, katkı maddeleri salarak ve bitki hücrelerini istila ederek bitkilere doğrudan toksisite oluşturabilir [3]. Mikroplastikler küçük boyutları ve doğal şartlarda bozunmalarının zor olması nedeniyle çok çeşitli organizmalar tarafından yutulabilir veya solunabilirler. Bünyelerinde plastik katkı maddelerini içerirler. Mesela endokrin bozucu nonilfenol termostabilite sağlamak için bazı polimer türlerinde bulunur. Ağır metaller, kalıcı organik kirleticileri de yüzeylerinde adsorplayarak taşınmalarını sağlarlar [16]. Bazı çalışmalarda mikroplastiklerin topraktaki canlılar tarafından yutulmasının büyüme hızını, vücut ağırlığı ve uzunluğunu negatif etkilediği belirtilmiştir [26]. Ayrıca mikroplastikler toprakların fizikokimyasal özelliklerini etkileyerek de dolaylı olarak toprak flora faunası üzerinde olumsuz etkiler yapar.

5. SONUÇ

Topraklardaki mikroplastikler üzerine araştırmalar ve mikroplastik kirliliğinin toprak ortamlarındaki ekolojik etkisine ilişkin araştırmalar yetersizdir. Günümüzde çoğunlukla sucul ortamlarda mikroplastiklerin varlığı ve etkileri araştırılmaktadır. Ancak plastik atıklar çoğunlukla karasal alanlarda üretilir ve sucul çevrelere de ulaşır. Özellikle tarımsal alanlarda kullanılan plastik ürünler verimli toprakların ciddi bir şekilde plastik kirliliğine maruz kalmasına sebep olmaktadır. Büyük plastik parçalar zamanla mikroplastiklere dönüşerek toprağın derinlerine nüfus etmektedir. Tarımsal alanlarda plastik örtülerin kullanılması ile ilgili halk bilinçlendirilmelidir ve işlem sonunda topraklarda kalan büyük plastik parçaların temizlenmesi sağlanmalıdır. Topraklardaki mikroplastik kirliliğinin önemli kaynaklarından

olan arıtma çamurları ve atıksular içinde yönetmelikler ile kriterler getirilmelidir. Plastik kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Kaynakça

- [1] Yang, H., Yumeng, Y., Yu, Y., Yinglin, H., Fu, B., Wang, J., 2022, Distribution, sources, migration, influence and analytical methods of microplastics in soil ecosystems, *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 243, 114009.
- [2] Jambeck J.R., Geyer R., Wilcox C., Siegler T.R., Perryman M., Andrady A., Narayan R., Law K.L., 2015, Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347:768–771.
- [3] Zhang, Y., Cai, C., Gu, Y., Shi, Y., Gao, X., 2022 Microplastics in plant-soil ecosystems: A meta-analysis, *Environmental Pollution*, 308, 119718.
- [4] Qiu, Y., Zhou, S., Zhang, C., Zhou, Y., Qin, W., 2022, Soil microplastic characteristics and the effects on soil properties and biota: A systematic review and meta-analysis, *Environmental Pollution* 313, 120183.
- [5] Sajjad, M., Huang, Q., Khan, S., Khan, M.A., Liu, Y., Wang, J., Lian, F., Wang, Q., Guo, G., 2022, Microplastics in the soil environment: A critical review, *Environmental Technology & Innovation* 27, 102408.
- [6] Browne, M.A., Dissanayake, A., Galloway, T.S., Lowe, D.M., Thompson, R.C., 2008, Ingested microscopic plastic translocates to the circulatory system of the mussel, *Mytilus edulis* (L.). *Environmental Science & Technology*, 42 (13), 5026-5031.
- [7] Dris, R., Gasperi, J., Rocher, V., Saad, M., Renault, N., Tassin, B., 2015, Microplastic contamination in an urban area: a case study in Greater Paris. *Environmental Chemistry*, 12 (5), 592-599.
- [8] Mintenig, S., Int-Veen, I., Loder, M.G.J., Primpke, S., Gerdt, G., 2017, Identification of microplastics in effluents of waste water treatment plants using focal plane arraybased micro-Fourier-transform infrared imaging. *Water Research*, 108, 365-372.
- [9] Udayanga, W.D.C., Veksha, A., Giannis A., Lisak G., Chang, V.W.C., Lim, T.T., 2018, Fate and distribution of heavy metals during thermal processing of sewage sludge, *Fuel* 226 (2018) 721–744.
- [10] Lassen, C., Hansen, S.F., Magnusson, K., Noren, F., Hartmann, N.I.B., Jensen, P.R., Nielsen, T.G., Brinch, A., 2015, Microplastics-occurrence, Effects and Sources of Releases to the Environment in Denmark, Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen, Denmark.
- [11] Magnusson, K., Noren, F., 2014, Screening of Microplastic Particles in and Downstream a Wastewater Treatment Plant. IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm.
- [12] Lares, M., Ncibi, M.C., Sillanpää, M., Sillanpää, M., 2018, Occurrence, identification and removal of microplastic particles and fibers in conventional activated sludge process and advanced MBR technology, *Water Research*, 133, 236-246.
- [13] Zubris, K.A.V., Richards, B.K., 2005, Synthetic fibers as an indicator of land application of sludge, *Environmental Pollution*, 138, 201–211.

- [14] Zhang, G., Liu, Y., 2018, The distribution of microplastics in soil aggregate fractions in South western China, *Science of The Total Environment*, 642, 12–20.
- [15] Gionfra, S., 2018, Plastic Pollution in Soil, *iSQAPER*, 1-18.
- [16] Wu, M., Yang, C., Du, C., Liu, H., 2020, Microplastics in waters and soils: Occurrence, analytical methods and ecotoxicological effects, *Ecotoxicology and Environmental*, 202, 110910.
- [17] Henry, B., Laitala, K., Klepp, I. G., 2019, Microfibres from apparel and home textiles: Prospects for including microplastics in environmental sustainability assessment, *Science of The Total Environment*, 2019, 652, 483–494.
- [18] Liu, M., Lu, S., Song, Y., Lei, L., Hu, J., Lv, W., Zhou, W., Cao, C., Shi, H., Yang, X., He, D., 2018. Microplastic and mesoplastic pollution in farmland soils in suburbs of Shanghai, China, *Environmental Pollution*, 242, 855–862.
- [19] Rillig, M.C., 2012, Microplastic in terrestrial ecosystems and the soil? *Environmental Science & Technology*, 46, 6453-6454.
- [20] Ramos, L., Berenstein, G., Hughes, E.A., Zalts, A., Montserrat, J.M., 2015, Polyethylene film incorporation into the horticultural soil of small periurban production units in Argentina, *Science of The Total Environment*, 523:74–81.
- [21] Yu, L., Di Zhang, J., Liu, Y., Chen, L.Y., Tao, S., Liu, W.X., 2021, Distribution characteristics of microplastics in agricultural soils from the largest vegetable production base in China, *Science of The Total Environment*, 756, 143860.
- [22] Crossman, J., Hurley, R.R., Futter, M., Nizzetto, L., 2020, Transfer and transport of microplastics from biosolids to agricultural soils and the wider environment, *Science of The Total Environment*, 724, 138334.
- [23] van den Berg, P., Huerta-Lwanga, E., Corradini, F., Geissen, V., 2020, Sewage sludge application as a vehicle for microplastics in eastern Spanish agricultural soils, *Environmental Pollution*, 261, 114198.
- [24] Chen, Y., Leng, Y., Liu, X., Wang, J., 2020, Microplastic pollution in vegetable farmlands of suburb Wuhan, central China. *Environmental Pollution*, 257.
- [25] Harms, I.K., Diekötter, T., Troegel, S., Lenz, M., 2021, Amount, distribution and composition of large microplastics in typical agricultural soils in northern Germany, *Science of The Total Environment*, 758, 143615.
- [26] Tian, L., Jinjin, C., Ji, R., Ma, Y., Yu, X., 2022, Microplastics in agricultural soils: sources, effects, and their fate, *Current Opinion in Environmental Science & Health*, 25, 2022, 100311.